

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15238085>

**«ЕТИКА ПІКЛУВАННЯ» У ТВОРАХ ДЛЯ ДІТЕЙ
ГАЛИНИ КИРПИ**

Тетяна КАЧАК

*(Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника, Україна)*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6863-1736>

Тетяна БЛИЗНЮК

*(Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника, Україна)*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0558-2201>

Tetiana Kachak, Tetiana Blyznyuk. 'Ethics of Care' in the Works for Children by Halyna Kyrpa. The article examines the concept of the "ethics of care" as an essential moral and ethical guideline for modern society undergoing global transformations. Particular attention is given to the artistic representation of this phenomenon in children's literature, specifically in the poetic and prose works of Halyna Kyrpa. The study analyzes how the author conveys the key values of care—responsibility, empathy, kindness, love, and concern for the surrounding world—through the images of her characters. The article emphasizes that the ethics of care encompasses not only interpersonal relationships but also interactions with nature and animals, contributing to the formation of a harmonious worldview in children. It is noted that Halyna Kyrpa's works, such as "The Moon in a Cradle" and "The Most Motherly Mother," illustrate the importance of family bonds, mutual support, and sensitivity in everyday life. The author applies literary reminiscences, fairy-tale elements, and emotionally rich descriptions to create an atmosphere of care and love. The paper highlights the role of children's literature in

fostering humanistic values, expanding the understanding of the ethics of care as a foundation for the harmonious development of the individual.

Keywords: ethics of care, moral and ethical values, humanistic values, children's literature, Halyna Kurpa.

Сучасний світ, що переживає глобальні трансформації, включаючи війни, соціальні та політичні кризи, потребує від суспільства підвищеної уваги до моральних і етичних аспектів взаємодії людини з іншими людьми та навколишнім середовищем. Однією з ключових складових цього процесу є концепт «етики піклування», що відображає загальнолюдські цінності, зокрема відповідальність, співчуття, емпатію та готовність підтримувати інших у різних життєвих обставинах. Сутність цього поняття охоплює не лише стосунки між людьми, але й взаємодію з природою, тваринами та середовищем у цілому, формуючи основу для створення стійкого та гармонійного соціуму.

Етика піклування, що стосується розвитку гуманних цінностей та практик співжиття, особливо активно висвітлюється в сучасній дитячій літературі. Вона є концептуальною основою адресованих дітям поетичних і прозових творів Галини Кирпи. Авторка майстерно репрезентує моральні та етичні аспекти піклування, наділяючи своїх героїв людяністю, добротою, любов'ю та уважністю до інших, бажанням захистити природу та весь навколишній світ. В її творах художньо візуалізовано емоційні та моральні переживання, що формують у дитини здатність до емпатії, турботи та відповідальності. Це літературний простір, в якому цінності піклування передано через конкретні образи та життєві ситуації, що робить їх зрозумілими й доступними для сприйняття та засвоєння юними читачами.

Мета розвідки – висвітлити особливості художньої репрезентації етики піклування в поетичних і прозових творах Галини Кирпи для дітей.

Під поняттям «етика піклування» розуміється сукупність моральних норм, що стосуються відповідальності людини за благополуччя інших: людей, тварин,

природи. Це поняття передбачає увагу, турботу, підтримку, розуміння потреб і прагнень інших, взаємну допомогу та співчуття.

Концепт «етики піклування» активно досліджують в контексті моральних цінностей, духовного та християнського виховання. О. Комісаренко, аналізуючи проблему закріплення поняття на міжнародному законодавчому рівні, найперше звертає увагу на «Загальну декларацію прав людини» (1948 р.). Вона так коментує першу статтю «Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства»: «Цей пункт є закликом до піклування про ближніх не тільки для християн, але для всього людства. Мир і любов до інших – це серце всіх основних світових релігій, яке називається *Золотим правилом*. Це принцип, згідно з яким ми повинні ставитися до інших так, як хотіли б, щоб ставилися до нас самих, і він у тій чи іншій формі зустрічається у кожній великій релігії» (Komisarenko, 2023).

У контексті феміністської філософії етику справедливості (ethics of justice) і етику турботи (ethics of care) як дві різні моральні перспективи виокремила К.Гілліган (Gilligan, 2008). Їх протиставлення відтворює традиційну дихотомію маскулінного й фемінного замість подолати її.

Етика піклування може проявлятися в кількох напрямках – піклування про родину, рідних та інших людей; піклування про тварин; піклування про природу і навколишній світ. Піклування завжди пов'язано з проявами любові й іншими морально-етичними цінностями – милосердям, добром, емпатією. Саме прояви такого піклування проаналізуємо у творах Галини Кирпи. У її творчому доробку – поетичні збірки «День народження грому» (1984), «Гостини» (1986), «Цвіт королеві» (1988), «Ковток тиші» (1999), «Слон мандрує до мами» (2001), «Профіль вечора» (2013), «Катруся з роду Чимчиків» (1992), «Будинок старий, як світ» (1999), «Чарівний вузлик» (2000), «Забавлянки мами Мар'янки» (1992, у співавторстві), «Ну й гарно все придумав Бог» (2003), «Місяць у колисці» (2012), оповідання «Мій тато став зіркою» (2015), «Абетка рідного дому» (2017), повісті «Тринадцятий місяць у році» (2017), «Муся та Бабуся» (2021), «Наймоїша мама»

(2021), «Муся та Різдво» (2022), «Пішки до Святого Миколая» (2024), а також переклади, читанки, хрестоматії, антології та ін.

У поезіях Галини Кирпи гармонійний світ добра і любові виростає з глибин української культури. Поезія «Місяць у колисці» дала назву найповнішій збірці вибраних творів Галини Кирпи. І в цьому творі, використовувачи казковість, авторка розвиває концепт «етики піклування», демонструючи як родинні зв'язки, так і закономірності природи. Молоденький місяць серпик купає у Дніпрі бабуся Ніч, «*А тоді закутує його / у свою прозору пелену / і кладе у вербову колисочку — свого пестунчика...*». *Зорі заграють у брязкальця, бабуся співатиме, «а місяць у колисці чеберятиме, / поки виросте / в повню»* (Курга, 2012, р. 50). Ріст місяця, фізичне і духовне зростання дитини — все починається з колиски й турботи.

Найменшим читачам Галина Кирпа адресує оповідання «Наймоїша мама». Здається, звичний для оповідання сюжет, буденне спілкування доньки і матері, але так багато любові, тепла в цій розповіді. Дівчинка малює і описує свою маму, згадує цікаві епізоди з їхнього життя і характеризує її вдачу. Одного разу виготовляє для мами корону і чекає новорічної ночі, щоб здійснилося її бажання — мама стала справжньою королевою.

Роздуми дитини поєднані з описом того, як вона уявляє маму, яка чекає під дощем, а потім звичною дорогою повертається додому. Донька хвилюється за маму та маленького братика, якого вони очікують. Атмосферу родинного затишку, гармонії доповнює згадка про тата, його дбайливе ставлення до мами.

Мова дівчинки образна, багата, її емоції відкриті та щирі. На рівні дитячого світовідчуття авторка майстерно передає почуття любові до матері маленької оповідачки, захоплення нею. Мама добра, справедлива, у всьому надійна, гарна, невтомна, лагідна, терпляча, знає все — друкованими літерами виводить дівчинка. І на завершення додає: «Моя Мама — наймоїша в світі!». Ілюстрації Грасі Олійко та візуальне акцентування на написаних дитиною фразах про маму підсилюють усвідомлення змісту та увиразнюють наскрізну ідею оповідання, яка сформована на основі етики піклування, моральних цінностей любові, добра, взаємопідтримки.

У творах Галини Кирпи тема родини і родинних стосунків дуже важлива. «Авторка надає особливої ваги художньому опису, добору лексики, емоційності мови, а її маленькі оповідачі вражають безпосередністю, відкритістю, вмінням щиро захоплюватися навколишнім світом, бачити красу в усьому, радіти й бути щасливими у своїх родинях, любити та поважати рідних, піклуватися про них» (Kachak, 2025, p. 360). Це ілюструє також «Абетка рідного дому», написана як оповідь малої Антосі. Дівчинка розповідає короткі цікаві історії про свій будинок, речі в ньому, дотримуючись абеткової послідовності. Заголовки оповідок формують слова, які розпочинаються з різних літер. Не випадково цю книжку розпочинає історія про будинок і родину Антосі, до якої належать бабуся, мама, тато, сестричка Даринка, Антося і киця Мурка.

Особливо важливим є піклування у родині, яка переживає втрату. Оповідання «Мій тато став зіркою» – це оповідь маленької дівчинки, тато якої загинув на Майдані під час Революції гідності. Дівчинка-оповідачка роздумує про дорослі проблеми: смерть, барикади на Майдані, біженців, війну на Сході. Дитині дуже складно осягнути такі реалії життя, зрозуміти їх сенс, пояснити собі, чому так сталося. Мама й донька об'єднуються разом проти смерті. Зірка як символ вічного світла покликана притишити біль втрати. З кожним днем головна героїня вчиться жити з думкою, що тата немає, але вона розмовляє з ним подумки, розповідає про новонароджену сестричку Йорданку.

Вона піклується про меншу сестричку і підтримує маму. І це підсилює вітаїстичність твору. Зважаючи на особливості читацької аудиторії, Г. Кирпа метафоричністю мови намагається не загострювати трагічного пафосу, водночас не уникає драматизму зображеного. Галина Кирпа пише так щиро та проникливо, що читач мусить пережити текст емоційно, відчутти все, що відбувається в душах героїв. Такі твори спонукають людей бути чуйнішими, милосерднішими, добрішими й любити один одного.

Концепт етики піклування вербалізовано й у збірці ліричних новел «Катруся з роду Чимчиків», яку Оксана Шалак називає зворушливими оповідками «про

дівчинку, у якої велика гарна родина: з дідусем Катруся пасе черідку, з татом — мандрує до Купавської Луки, Чебрецевої Галяви і Мурашиних Гір, з мамою — спостерігає, як Сонячний Зайчик-витівник у хованки грається... А ще ж до Катрусі вночі приходять Лев Золотин, щоб утішити, коли татко потрапляє до лікарні. Оповідки про Катрусині пригоди — водночас і казкові, і реальні; світ вигадки і світ буденний — це таки той самісінький світ, тільки домальований уявою дівчинки-вигадниці!» (Shalak, 2012).

Піклування про тварин – центральна тема прозових історій про зворушливу дружбу Бабусі й бездомної киці Мусі, а згодом і бездомного плямистого котика Лео. Їх Галина Кирпа розповідає у книгах «Муся та Бабуся», «Муся та Різдво».

Отже, етика піклування є важливим морально-етичним концептом, що визначає людські взаємини у широкому контексті – від міжособистісних стосунків до ставлення до природи та суспільства загалом.

Дитяча література, зокрема твори Галини Кирпи, виступає потужним засобом формування цих цінностей у юних читачів. Аналіз поетичних і прозових творів авторки свідчить про те, що через художні образи та емоційні переживання дітей формуються основи емпатії, відповідальності та гуманності. Використання казкових мотивів, ліричності та образної мови сприяє доступності та глибшому засвоєнню етичних принципів.

References:

- Gilligan, C. (2008). *Moral Orientation and Moral Development*. In: Bailey, A., Cuomo, C. (Eds.), *The Feminist Philosophy Reader*. McGraw-Hill, 467–477.
- Kachak, T. (2025). *Ukrains'ka literatura dlia ditei ta iunatstva: pidruchnyk* [Ukrainian literature for children and youth: a textbook]. Kyiv : VTs “Akademiia”.
- Komisarenko, O. (2023). *Mistse etyky pikluvannia v osnovnykh mizhnarodnykh dokumentakh* [The place of care ethics in major international documents]. *Vatikan News*. Retrieved from: <https://www.vaticannews.va/uk/world/news/2023->

03/oikonomia-3-etyka-pikluvannya-v-mizhnarodnyh-dokumentah.html [in Ukrainian].

Курпа, Н. (2012). *Misiats' u kolystsi. Virshi, proza, pereklady* [The moon in the cradle. Poems, prose, translations]. Ternopil : Navchal'na knyha – Bohdan.

Shalak, O. (2012). *Halyna Kurpa. "Misiats' u kolystsi"* [Halyna Kurpa. "The moon in the cradle"]. Kliuch. Retrieved from: <https://chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/114> [in Ukrainian].